

INFLUÊNCIA DO CONSUMO DE AÇÚCAR, USO DE MEDICAMENTOS E HIGIENE ORAL NA PREVALÊNCIA DA CÁRIE EM CRIANÇAS

[Ciências da Saúde](#), [Medicina](#), [Nutrição](#), [Odontologia](#), [Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 15/11/2023](#)

INFLUENCE OF SUGAR CONSUMPTION, MEDICATION USE AND ORAL HYGIENE ON THE PREVALENCE OF CARIES IN CHILDREN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10221119

Ana Lara Ferreira Mendonça¹

Ingred Sousa e Silva Parente²

Anne Caroline Dias Neves³

RESUMO

A cárie é um problema de saúde que possui causa multifatorial e progressão severa e rápida. Acontece especialmente na infância, sendo influenciada especialmente pela dieta cariogênica e pela microbiota. Desta maneira, o objetivo deste estudo é levantar a influência do consumo do açúcar, uso de medicamentos e higiene oral na prevalência da cárie em crianças de até 12 anos. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, que realizou buscas de publicações nas bases de dados Scielo; BVSalud; PubMed e Google Acadêmico. Foram encontradas 1.079 publicações, sendo excluídas 1.064, permanecendo 15 publicações.

As publicações selecionadas foram organizadas por categorias, sendo estas: influência do açúcar, influência do uso de medicamentos (remédios); influência da higiene oral. As literaturas consultadas neste estudo demonstraram que o consumo do açúcar, o uso de medicamentos e a má higiene oral contribuem para o surgimento da doença da cárie, porém, não é possível afirmar qual deles possuem menor ou maior influência para o surgimento da mesma.

Palavras-chave: Causa Multifatorial. Dieta Cariogênica. Infância.

1. INTRODUÇÃO

É um problema que afeta especialmente a população infantil, sendo comum nas crianças (NUNES; PEROSA, 2017) e que possui caráter multifatorial, que acontece por meio da interação entre o hospedeiro (dente), a dieta realizada e as bactérias (QUEIROZ *et al.*, 2018).

Crescente; Gehrke; Santos (2022) ressaltam que a cárie provém da relação entre aspectos comportamentais, biológicos, socioeconômicos, além do reflexo da falta de acesso aos serviços de saúde pública e dos cuidados recebidos ao longo da vida. No último senso realizado, a cárie não tratada em dentes permanentes foi a condição que mais prevaleceu mundialmente, atingindo aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas. No Brasil, o SB Brasil 2010, demonstrou que a cárie é mais prevalente entre crianças em fase escolar e em adolescentes. Dados mais recentes, que se referem ao ano de 2017, demonstram que, mundialmente, a prevalência da cárie não tratada em dentes permanentes é aproximadamente 29,4%.

Dentre os fatores determinantes biológicos referente á cárie dentária está o acúmulo de microrganismos patogênicos que se instalam na superfície dentaria, proveniente da precariedade na higiene oral, considerada como uma variável predisponente e de risco para a cárie dentaria. Desta forma, uma boa higiene bucal, que leve à desorganização eficaz e constante do biofilme bacteriano é algo essencial para se prevenir e controlar a doença. Outra associação da cárie são os fatores como renda familiar mensal,

escolaridade dos pais, número de residentes na mesma residência e condições de moradia, também já foram identificadas como indicadores de risco para ocorrência da cárie (PAREDES *et al.*, 2020).

Desta maneira, o presente estudo tem como objetivo levantar a influência do consumo do açúcar, uso de medicamentos e higiene oral na prevalência da cárie em crianças de até 12 anos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. Este tipo de metodologia possui como objetivo obter conhecimento de determinado fenômeno, tendo como base estudos que tenham sido realizados anteriormente sobre o tema estabelecido. É um método que permite que publicações sejam sintetizadas em um único artigo, fazendo com que os resultados fiquem mais acessíveis. A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2023, ou seja, entre os meses de agosto a outubro de 2023.

Para o levantamento das publicações, foram consultadas algumas bases de dados, sendo estas: Scielo; BVSsalud; PubMed e Google Acadêmico. Para a busca, utilizou-se os descritores em saúde: cárie, infância, prevalência e influência, nos idiomas inglês e português. Como estratégia de busca, utilizou-se a combinação dos unitermos “cárie AND crianças AND prevalência AND influência”. Os dados foram extraídos, levando-se em consideração a identificação da publicação original, metodologia utilizada e resultados encontrados.

Ressalta-se que foi estabelecido um período específico para a busca do material, sendo este estabelecido entre 2017 a 2023. Para a seleção, utilizou-se alguns critérios de inclusão, sendo estes: publicações que estivessem disponíveis gratuitamente, que estivessem dentro do período delimitado, publicados nos idiomas português e/ou inglês, publicados na íntegra, que se referissem diretamente ao tema abordado neste estudo. Os critérios de exclusão foram: publicações duplicadas, resumos expandidos, publicações que não atendiam ao objetivo deste estudo. A

realização da busca das publicações utilizada neste estudo aconteceu conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Diagrama da realização de busca por materiais publicados para comporem o presente estudo.

Fonte: Elaboração própria (2023)

As publicações selecionadas foram organizadas por categorias, sendo estas: influência do açúcar, influência do uso de medicamentos (remédios); influência da higiene oral. Após a seleção, realizou-se a interpretação das informações mais relevantes, sendo estas apresentadas nos resultados e posteriormente discutidas nas discussões do estudo.

3. RESULTADOS

Fizeram parte deste estudo um total de 15 (quinze) publicações, sendo as mesmas selecionadas por categorias: influência do açúcar, influência do uso de medicamentos (remédios); influência da higiene oral na cárie em crianças, conforme apresenta a Tabela 1.

Tabela 1: Apresentação das publicações selecionadas de acordo com a seleção que contempla: influência do açúcar, influência do uso de

medicamentos (remédios); influência da higiene oral na cárie em crianças.

Influência do açúcar	Influência do uso de medicamentos	Influência higiene oral
<p>Autor: Rego, IN (2018)</p> <p>Objetivo: Investigar a relação entre estado nutricional, consumo de açúcar e cárie dentária em crianças.</p> <p>Resultados: As crianças magras apresentaram um maior risco de desenvolver cárie dentária, além de apresentarem um maior consumo de açúcar.</p>	<p>Autores: Silva, MGB <i>et al.</i> (2017) Objetivo: Revisar a literatura acerca dos principais fatores de risco envolvidos no surgimento e progressão da cárie precoce da infância. Resultados: Verificou-se que os principais fatores de risco associados com a cárie precoce da infância foram: crianças mais velhas; baixo nível de escolaridade dos principais cuidadores; baixa renda familiar; habitantes de zona rural; escasso acesso a serviços de saúde bucal; hábitos alimentares inadequados; conhecimento limitado dos cuidadores sobre higiene bucal; idade tardia de início da escovação; não participação dos cuidadores nas</p>	<p>Autores: Nunes, VH; Perosa, GB. (2017) Objetivo: Investigar o papel de fatores sociodemográficos, atitudes parentais e do Lócus de Controle, indicador da percepção pessoal sobre o que controla a saúde do sujeito, na prevalência de cárie em pré-escolares de cinco anos, moradores de cidade de médio porte paulista.</p> <p>Resultados: Houve associação entre a presença de cárie nas crianças, o nível socioeconômico e</p>

	<p>escovações e comprometimento sistêmico.</p>	<p>o Locus de Controle parental.</p>
<p>Autor: Chi, DL(2019) Objetivo: Avançar neste campo através da promoção de estratégias e políticas de alta qualidade baseadas em evidências que abordem a ingestão de açúcar adicionado em crianças, o que, por sua vez, deverá prevenir doenças bucais e sistêmicas, reduzir as desigualdades em saúde, melhorar a qualidade- da vida e abordar outras consequências relacionadas com a ingestão excessiva de açúcar adicionado Resultados: As bebidas açucaradas são um dos principais contribuintes para a cárie dentária em crianças dos EUA.</p>	<p>Autores: Coimbra, RS; Saldanha RR (2018) Objetivo: compreender e expor os estudos feitos com crianças que tem como base a asma e as doenças bucais, com foco nas cáries e erosões, destacando os pontos que podem ou não serem causadores de tais patologias. Resultado: Alguns autores indicam as medicações utilizadas para tratar a asma são favoráveis para o surgimento de problemas dentários, como cáries e erosões.</p>	<p>Autores: Queiroz, FS <i>et al.</i> (2018) Objetivo: Analisar a associação entre cárie dentária, hábitos alimentares e de higiene e a percepção dos pais sobre saúde bucal de crianças na faixa etária de 5 anos de idade do município de Patos-PB. Resultados: É alta a prevalência de cárie em pré-escolares do município de Patos-PB e os hábitos alimentares, de higiene bucal.</p>
<p>Autor: Oliveira NR (2019) Objetivo: Investigar a relação</p>	<p>Autor: Bernardes, ALB <i>et al.</i> (2021) Objetivo: Descrever o perfil da</p>	<p>Autores: Paredes, SO <i>et al.</i> (2020) Objetivo: Verificar</p>

<p>entre a ingestão de alimentos açucarados e a presença de cárie dentária em escolares do ensino fundamental de uma escola em um município no Recôncavo da Bahia</p> <p>Resultados: No que diz respeito ao consumo de alimentos ricos em açúcar, foi perceptível que crianças com cárie consomem tais alimentos, comparado as que não possuem a doença.</p>	<p>saúde bucal em crianças, considerando que a cárie na primeira infância é um grave problema de caráter multifatorial, influenciada por hábitos deletérios de higiene bucal, microbiota e dieta.</p> <p>Resultados: A redução do fluxo salivar pode estar associado ao uso de medicamentos, e estes quando usados por um longo período, associados a uma higiene oral inadequado, podem provocar a doença da cárie.</p>	<p>a associação entre a severidade da cárie dentária e os fatores sociodemográficos e comportamentais de higiene bucal</p> <p>Resultados: A higiene bucal regular ou deficiente repercutiu nas crianças com cárie dentária moderada/severa.</p>
<p>Autores: Mahboobi, A <i>et al.</i> (2021) Objetivo: Avaliar a associação entre o consumo de açúcares livres na dieta (DFS) e cárie dentária em crianças de 6 a 12 anos de idade nas evidências longitudinais recentes.</p> <p>Resultados: Alguns estudos relataram associação não significativa entre o consumo de diferentes</p>	<p>Autor: Vieira, TLC (2021) Objetivo: Avaliar se a ingestão da medicação líquida pediátrica está associada ao desenvolvimento de cárie dentária. Resultados: Os medicamentos líquidos pediátricos são frequentemente usados em pediatria. A maioria contém na sua formulação açúcares para facilitar a adesão à terapêutica, o que</p>	<p>Autores: Salim, NA <i>et al.</i> (2021) Objetivo: Explorar o estado de higiene oral e a prevalência de cáries, e investigar a sua associação com características de má oclusão numa população de crianças refugiadas.</p> <p>Resultados: A má</p>

<p>itens açucarados e a cárie dentária.</p>	<p>associado à falta de higiene oral, pode ser facilitador do desenvolvimento de cárie dentária.</p>	<p>oclusão pode aumentar o risco de cáries e doenças periodontais; a magnitude deste risco é amplificada em populações com má saúde oral e acesso limitado a serviços de saúde oral.</p>
<p>Autores: Cabral, DS <i>et al.</i> (2023) Objetivo: Analisar a relação entre a introdução precoce de açúcar na alimentação infantil e a seletividade alimentar em crianças de até 4 anos de idade através de uma revisão sistemática das literaturas científicas.</p> <p>Resultados: Comportamento alimentar, que inclui a seletividade alimentar infantil, é um fenômeno complexo e é afetado por diversos fatores, como</p>	<p>Autor: Andrade, ASL <i>et al.</i> (2022) Objetivo: Analisar o potencial cariogênico dos antibióticos utilizados por crianças.</p> <p>Resultado: Existe forte relação entre o uso prolongado de medicações que contém açúcar, como é o caso dos antibióticos, e a doença cárie.</p>	<p>Autores: Crescente, LG <i>et al.</i> (2022)</p> <p>Objetivo: Descrever as mudanças da prevalência de dentes permanentes cariados no Brasil e em países de renda média-alta nos anos 1990 e 2017. Resultados: O Brasil ocupa a 41ª posição no ranking de redução na prevalência de</p>

genéticos, ambientais, familiares, culturais e sociais, mas principalmente por influência dos cuidadores que ofertam os alimentos à criança formando desde cedo seu paladar e preferências alimentares.		cárie entre os 53 países avaliados.
---	--	-------------------------------------

Fonte: Elaboração própria (2023)

4. DISCUSSÃO

4.1. INFLUÊNCIA DO AÇÚCAR NA PREVALÊNCIA DE CÁRIE EM CRIANÇAS

O açúcar pode influenciar as bactérias cariogênicas que se alojam no biofilme dental, especialmente o *Streptococcus mutans*, que induz a desmineralização da superfície do esmalte dentário. A progressão da desmineralização para formação de lesão cáries clinicamente detectável irá depender de diversos fatores, como por exemplo a frequência e a quantidade de consumo de açúcares, isso porque a sacarose possui capacidade de alterar a composição da microbiota, induzindo um baixo teor de pH com capacidade para inibir o crescimento de bactérias encontradas no biofilme. Outro fator é que, a sacarose pode ser convertida pelas enzimas bacterianas em polissacarídeos extracelulares, que induzem a matriz do biofilme, consolidando a adesão bacteriana; e também em polissacarídeos intracelulares, que podem atuar como composto de armazenamento de nutrientes, aumentando seu tempo de ação no substrato dental. A frequência de consumo do açúcar tem sido a maior ênfase deste com a cárie (REGO, 2018).

Oliveira (2019) avaliou a condição bucal de 167 crianças com média de idade de 6 anos. Dentre as crianças avaliadas, 60,50% apresentaram condição de saúde bucal insatisfatória, destas, 68,3% apresentaram cárie dentária. Quanto a frequência de consumo de alimentos com alto teor de açúcares, o autor verificou um alto índice de ingestão de alimentos ricos em sacarose, especialmente o açúcar adicionado ao café/leite, que apresentou um consumo de em média duas a três vezes por dia. Neste estudo, o autor evidenciou um elevado índice de cárie dentária e ingestão de alimentos açucarados.

Em outro estudo realizado por Mahboobi *et al.*, (2021) que avaliou a associação entre o consumo de açúcares livres na dieta (DFS) e cárie dentária em crianças de 6 a 12 anos de idade, verificou-se que o consumo de suco 100% (diariamente), doces (mais de uma vez por semana) e refrigerantes e doces (na hora de dormir) foram altamente associados à cárie em crianças. Para Chi *et al.*, (2019) O excesso de açúcares adicionados, especialmente na forma de bebidas adoçadas com açúcar, é uma das principais causas de cáries dentárias em crianças, e complementam que existe uma relação positiva e estatisticamente significativa entre a ingestão de açúcar adicionado (gramas/dia) e a cárie dentária (definida como o número de cáries dentárias cariadas, ausentes ou superfícies de dentes decíduos e permanentes preenchidas como proporção do número total de superfícies de dentes na boca) nas crianças.

Cabral *et al.*, (2023) analisaram a relação entre a oferta precoce de açúcar na alimentação infantil e seus impactos na saúde da criança, e verificaram que esse alimento favorece grandes preocupações por parte dos mais variados profissionais de saúde, uma vez que seu consumo excessivo pode associar-se a várias doenças, como é o caso da cárie dentária, obesidade, diabetes, dentre outras.

4.2. INFLUÊNCIA DO USO DE REMÉDIOS (MEDICAMENTOS) NA PREVALÊNCIA DE CÁRIE EM CRIANÇAS

A cárie apresenta-se como uma doença crônica, bacteriana, que apesar das bactérias realizarem o processo inicial da cárie, não são as únicas causadoras. As placas bacterianas promovem a fermentação da glicose, frutose e sacarose, que produzem ácidos como acético, láctico, dentre outros, levando a um desequilíbrio do pH da superfície do dente, que dissolve o fosfato de cálcio que compõe o esmalte dentário (COIMBRA; SALDANHA, 2018).

Sabe-se que uma boa parte dos medicamentos utilizados no tratamento dos diversos problemas de saúde que podem acometer uma criança, possuem em sua composição algum tipo de sacarose, e/ou frutose, e/ou glicose, com a intenção de melhorar o sabor, aparência, biodisponibilidade e estabilidade. Existem, ainda, outros ácidos que são adicionados nos medicamentos que servem como agentes tamponantes, ou seja, mantêm a estabilidade química, controla a tonicidade e garante a compatibilidade fisiológica. Ressalta-se que o uso contínuo de medicamentos pode levar a uma redução do fluxo salivar, favorecendo aumento de lesões cariosas. Os principais medicamentos utilizados na pediatria, estão: os antibióticos, antitussígenos e anti-histamínicos (ANDRADE; SILVA; LOPES, 2021).

Bernardes; Dietrich; França (2021) ao abordar os fatores de risco associados a cárie na primeira infância destacaram que o fluxo salivar é um fator de risco muito importante para que aconteça a cárie dentária, sendo que essa redução pode estar associada ao uso de medicamentos. Quando utilizados por longos períodos, os medicamentos podem expor a cavidade oral a um maior nível de sacarose, devida às altas concentrações deste nos medicamentos pediátricos, especialmente quando não é realizada uma boa higiene oral após sua ingestão.

Silva *et al.*, (2017) observaram associação entre a cárie precoce na infância e condição crônica de saúde, a qual pode provavelmente, está ligada a utilização de medicamentos para o tratamento destes pacientes, alteração na composição da saliva e do fluxo salivar, maior consumo de

doce e, ainda, pelo fato de que as pessoas responsáveis pelo cuidado da criança com doença crônica, na maioria das vezes, acabam superestimando a condição médica não dando muita importância à realização de uma boa higiene bucal.

Vieira (2021) realizou um estudo de revisão de literatura a respeito da relação do uso de medicações pediátricas e a cárie dentária e também constatou que a maioria dos medicamentos prescritos para crianças possuem em sua composição açúcar, que aliado à carência de higiene oral, pode ser um forte contribuinte para a ocorrência da cárie dentária.

4.3. INFLUÊNCIA DA HIGIENE ORAL NA PREVALÊNCIA DE CÁRIE EM CRIANÇAS

A respeito da relação entre higiene oral e a prevalência de cárie em crianças, têm-se que a deficiência da higiene oral provoca acúmulo de microrganismos patogênicos na superfície dental, que é um fator determinante para ocorrência dessa patologia. Uma boa higiene bucal promove a desorganização eficaz e constante do biofilme bacteriano, sendo esta uma ação essencial para o controle e prevenção da doença (NUNES; PEDROSA, 2017).

No estudo realizado por Queiroz *et al.*, (2018) que analisou a associação entre cárie dentária, hábitos alimentares e higiene bucal em crianças na faixa etária de 5 anos de idade do município de Patos-PB, os autores verificaram que houve uma associação significativa entre a cárie dentária e o índice de higiene oral, sendo que foi verificado que criança que realiza a escovação dos dentes por no máximo duas vezes ao dia, possui mais probabilidade de cárie dentária.

Em outro estudo realizado por Paredes *et al.*, (2020), com 300 crianças de 12 anos de idade, os autores verificaram um índice de 74,3% de crianças acometidas pela cárie, sendo percebido uma associação significativa entre a maior severidade da doença com menor frequência de escovação diária e baixo nível de higiene oral.

Salim *et al.*, (2021) analisaram o estado de higiene oral e a prevalência de cáries, e investigaram a sua associação com características de má oclusão numa população de 606 crianças refugiadas, com idade entre 7 a 19 anos. O estudo demonstrou um precário estado de saúde bucal das crianças, com uma prevalência de cárie de 92,4%. Foi verificado que a população estudada apresentava nenhuma ou má prática de higiene oral, o que é um fator importante para manter uma saúde oral adequada, conforme destacado por aqueles com boas práticas de higiene oral que apresentam pontuações significativamente mais baixas no índice de higiene bucal simplificado.

Crescente; Gehke; Santos (2022) afirmaram que a distribuição da cárie é desigual e está fortemente atrelada aos diferentes perfis da sociedade, relacionando-se a condições e estilo de vida, estrutura social e existência de um sistema preventivo de saúde bucal, que tenha como foco a promoção da saúde bucal por meio do combate a comportamento não saudáveis.

5. CONCLUSÃO

As literaturas consultadas neste estudo demonstraram que o consumo do açúcar, o uso de medicamentos e a má higiene oral contribuem para o surgimento da doença da cárie. Sabe-se que essa doença é um problema infeccioso, e analisando todos os fatores de risco pesquisados, não é possível afirmar qual deles possuem menor ou maior influência para o surgimento da mesma.

Assim, considera-se que a prevenção é o melhor caminho para se prevenir a cárie em crianças, e por este motivo sugere-se que outras pesquisas sobre o tema sejam realizadas, uma vez que a cárie possui fatores de riscos multicausais e que pode afetar negativamente a qualidade de vida das crianças.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. S. L.; SILVA, P. S.; LOPES, M. G. M. O antibiótico causa cárie dentária? Mito ou verdade? **Revista Ciências e Odontologia**. v. 6, n. 1, p. 51-59, 2022. Disponível em:
<http://revistas.icesp.br/index.php/RCO/article/view/1571/1492>. Acesso em: 02 Out. 2023

BERNARDES, A. L. B.; DIETRICH, L.; FRANÇA, M. M. C. A cárie precoce na infância ou cárie de primeira infância: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**. v. 10, n. 14, e268101422093, 2021. DOI:
<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.22093>. Acesso em: 13 Set. 2023

CABRAL, D. S.; SILVA, G. A.; MIRANDA, L. R.; MARTINS, L. V. R.; CARVALHO, M. P. M. **Relação entre a oferta precoce de açúcar com a seletividade alimentar infantil em crianças menores de 4 anos**. Monografia (Graduação em Nutrição). Centro Universitário UMA, Itumbiara, 2023. Disponível em:
<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/33171>. Acesso em: 02 Out. 2023

CHI, D. L. Added Sugar and Dental Caries in Children: A Scientific Update and Future Steps. **Dent Clin North Am**. v. 63, n. 1, p. 17-33, 2019. DOI:
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cden.2018.08.003>. Acesso em: 02 Out. 2023

COIMBRA, R. S.; SALDANHA, R. R. Desenvolvimento de cárie e erosão em crianças com asma. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**. v. 1, n. 3, p. 96-102, 2018. Disponível em:
<http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/188/297>. Acesso em: 02 Out. 2023

CRESCENTE, L. G.; GEHRKE, G. H.; SANTOS, C. M. Mudanças da prevalência de dentes permanentes cariados no Brasil e em países de renda média-alta nos anos de 1990 a 2017. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 27, n. 3, p. 1181-1190, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022273.46812020>. Acesso em: 13 Set. 2023

MAHBOOBI, Z.; PAKDAMAN, A.; YAZDANI, R.; AZADBAKNT, L.; MONTAZERI, A. Dietary free sugar and dental caries in children: A systematic review on longitudinal studies. **I, Health Promotion Perspectives**. v. 11, n. 3, p. 271-280, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34172/hpp.2021.35>. Acesso em: 02 Out. 2023

NUNES, V. H.; PEROSA, G. B. Cárie dentária em crianças de 5 anos: fatores sociodemográficos, locus de controle e atitudes parentais. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 22, n. 1, p. 191-200, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017221.13582015>. Acesso em: 13 Set. 2023

OLIVEIRA, N. R. **Influência do consumo de alimentos açucarados com a presença de cárie dentária em escolares no recôncavo da Bahia**. Monografia (Graduação em Odontologia). Faculdade Maria Milza. Governador Mangabeira-BA, 2019. Disponível em: <http://131.0.244.66:8082/jspui/handle/123456789/1736>. Acesso em: 02 Out. 2023

PAREDES, S. O.; SILVA, E. B. A.; BEZERRA, P. M.; FORTE, F. D. S. Padrão de higiene bucal influencia a severidade da cárie dentária em crianças de 12 anos. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**. v. 24, n. 1, p. 45-56, 2020. DOI <https://doi.org/10.22478/ufpb.2317-6032.2020v24n1.47455>. Acesso em: 13 Set. 2023

QUEIROZ, F. S.; COSTA, L. E. D.; SANTOS, K. L. S.; SIMÕES, T. M. S.; SILVA, P. V. Cárie dentária e fatores associados em crianças de 5 anos de idade do município de Patos-PB. **Arch Health Invest**. v. 7, n. 5, p. 190-194, 2018. DOI: <https://doi.org/10.21270/archi.v7i5.2993>. Acesso em: 13 Set. 2023

REGO, I. N. **Associação entre estado nutricional, consumo de açúcar e cárie dentária em crianças de 12 anos**. Dissertação (Mestrado em Odontologia). Universidade Federal do Amazonas. Manaus-AM, 2018. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6341>. Acesso em: 02 Out. 2023

SALIM, N. A.; ALAMOUSH, R. A.; AL-ABDALLAH, M. M.; AHMED-ASMAR, A.; SATTERTHWAITE, J. D. Relationship between dental caries, oral hygiene and malocclusion among Syrian refugee children and adolescents: a cross-sectional study. **BMC Oral Health**. v. 21, n. 629, p. 1-8, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12903-021-01993-3>. Acesso em: 02 Out. 2023

SILVA, M. G. B.; CATÃO, M. H. C. V.; ANDRADE, F. J. P.; ALENCAR, C. R. B. Cárie precoce da infância: fatores de risco associados. **Arch Health Invest**. v. 6, n. 12, p. 574-579, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v6i12.2264>. Acesso em: 02 Out. 2023

VIEIRA, T. L. C. **Relação da medicação pediátrica e cárie dentária:** pesquisa sistemática e revisão narrativa. Dissertação (Mestrado em Medicina Dentária). Universidade Fernando Pessoa. Porto, 2021. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/01fbf721ae0d798487a2b04f91e1ad9c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 02 Out. 2023

1 Discente do Curso Superior de Odontologia da Faculdade de Ciências Médicas (Afyá Palmas) *Campus* de Palmas. e-mail: : alaraferreira123@gmail.com

2 Discente do Curso Superior de Odontologia da Faculdade de Ciências Médicas (Afyá Palmas) *Campus* de Palmas. e-mail: ingredparente1@gmail.com

3 Docente do Curso Superior de Odontologia da Faculdade de Ciências Médicas (Afyá Palmas) *Campus* de Palmas. Doutora em Biologia Molecular (UNB). e-mail: annecarold@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil